

Tabela 3. Questões adaptadas do IAT

Item	Questão
QI1	Com que frequência você acha que passa mais tempo na(s) rede(s) social(is) do que pretendia?
QI2	Com que frequência você abandona as tarefas domésticas para passar mais tempo na(s) sua(s) rede(s) social(is)?
QI3	Com que frequência você prefere a emoção das redes sociais à intimidade com seu/sua parceiro(a)?
QI4	Com que frequência você cria relacionamentos com novo(a)s amigo(a)s na(s) rede(s) social(is)?
QI5	Com que frequência outras pessoas em sua vida se queixam sobre a quantidade de tempo que você passa na(s) rede(s) social(is)?
QI6	Com que frequência suas notas ou tarefas na escola pioram por causa da quantidade de tempo que você fica na(s) rede(s) social(is)?
QI7	Com que frequência você acessa sua(s) rede(s) social(is) antes de qualquer coisa que precisa fazer?
QI8	Com que frequência piora o seu desempenho ou produtividade no trabalho por causa da(s) rede(s) social(is)?
QI9	Com que frequência você fica na defensiva ou guarda segredo quando alguém lhe pergunta o que você faz na(s) rede(s) social(is)?
QI10	Com que frequência você bloqueia pensamentos perturbadores sobre sua vida pensando em acessar sua(s) rede(s) social(is) para acalmar-se?
QI11	Com que frequência você se pega pensando em quando vai entrar na(s) rede(s) social(is) novamente?
QI12	Com que frequência você teme que a vida sem sua(s) rede(s) social(is) seria chata, vazia ou sem graça?
QI13	Com que frequência você explode, grita ou se irrita se alguém o(a) incomoda enquanto está na(s) sua rede(s) social(is)?
QI14	Com que frequência você dorme pouco por ficar utilizando sua(s) rede(s) social(is) até tarde da noite?
QI15	Com que frequência você se sente preocupado(a) com a(s) rede(s) social(is) quando está desconectado(a) imaginando que poderia estar utilizando-a(s) para interagir com as pessoas?
QI16	Com que frequência você se pega dizendo "só mais alguns minutos" quando está na(s) rede(s) social(is)?
QI17	Com que frequência você tenta diminuir o tempo na(s) rede(s) social(is) e não consegue?
QI18	Com que frequência você tenta esconder a quantidade de tempo em que está na(s) rede(s) social(is)?
QI19	Com que frequência você opta por passar mais tempo na(s) rede(s) social(is) em vez de sair com outras pessoas?
QI20	Com que frequência você se sente deprimido(a), mal-humorado(a) ou nervoso(a) quando está sem acesso a(s) sua(s) rede(s) social(is) e esse sentimento vai embora assim que volta a se a acessá-la(s)?
QA1	Numa escala de 0 a 10, o quanto você se considera viciado em redes sociais?